

Originalni članak

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534425>

DEFINISANJE VREDNOSTI ROYALTY-A ZA POVERLJIVE PRONALASKE U OBLASTI ODBRANE

DEFINING ROYALTY VALUE FOR CONFIDENTIAL INVENTIONS IN THE FIELD OF DEFENSE

DALIBOR PETROVIĆ¹, JELENA VICANOVIĆ²

¹ Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, daliborpetrovic140@gmail.com, 0000-0001-6092-5695

² Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, jvicanovic@tmf.bg.ac.rs, 0000-0002-8268-5503

Rezime: *Naknada pronalazaču za poverljivi pronalazak se sastoji od jednokratne novčane naknade za pronalazak koji se primenjuje u Ministarstvu odbrane i Vojski Srbije i od royalty-a za poverljivi pronalazak koji se ekonomski iskorišćava to jest izvozi. Proračun naknade koja se odnosi na ekonomsko iskorišćavanje poverljivog pronalaska (royalty-a) nije određen. S tim u vezi, cilj rada je da se dođe do adekvatne vrednosti royalty-a za poverljive pronalaska. U radu su date polazne osnove za definisanje koeficijenata na osnovu kojih će se vršiti određivanje visine naknade za intelektualnu svojinu zaštićenu poverljivim pronalaskom. Pod pojmom intelektualna svojina u ovom radu će se razmatrati industrijska svojina to jest poverljivi patent. Rad daje model kako odrediti adekvatnu (fer) visinu naknade za ekonomsko iskorišćavanje priznatog poverljivog patenta u odnosu na stepen tehnološke realizacije, inventivnog nivoa i broja sredstava koja se ekonomski iskorišćavaju. Funkcionalnost modela simulirana je na primeru proračuna royalty-a za patent koji se odnosi na deo pešadijskog naružanja.*

Ključne reči: *Royalty, poverljivi pronalazak, patent, tehnološka realizacija, inventivnost.*

Abstract: *The compensation for the inventor of a confidential invention consists of a one-time monetary payment for an invention applied within the Ministry of Defense and the Serbian Armed Forces, and a royalty for the confidential invention that is economically exploited, i.e., exported. The calculation of compensation related to the economic exploitation of the confidential invention (royalty) is not determined. In this regard, the aim of this paper is to establish an appropriate royalty value for confidential inventions. The paper will provide the basic principles for defining coefficients based on which the amount of compensation for intellectual property protected by a confidential invention will be determined. The term "intellectual property" in this paper will refer to industrial property, i.e., a confidential patent. The paper presents a model for determining an appropriate (fair) level of compensation for the economic exploitation of a recognized confidential patent in relation to the degree of technological implementation, the level of inventiveness, and the number of assets that are economically utilized. The functionality of the model is simulated using the example of royalty calculation for a patent related to part of infantry weaponry.*

Keywords: *Royalty, confidential invention, patent, technological implementation, inventiveness.*

1. UVOD

Royalty je vrsta ekonomske naknade koja se isplaćuje autoru ili vlasniku industrijske svojine za proizvodnju i eksploataciju proizvoda koji je predmet intelektualne svojine. Intelektualna svojina može biti zaštićena poverljivim patentom ukoliko se odnosi na naoružanje i vojnu opremu, to jest poverljivi patent je patent koji je od značaja za odbranu i bezbednost zemlje (Uredba, 2023).

Ministarstvo odbrane (MO) vrši procenu da li je patent poverljiv ili ne na osnovu kriterijuma za određivanje pronalaska poverljivim, a to su: tehnološka izvodljivost pronalaska u pogledu daljeg razvoja naoružanja i vojne opreme na osnovu predloženog pronalaska; značajno poboljšanje tehničko-taktičkih karakteristika naoružanja i vojne opreme; ekonomska isplativost pronalaska; doprinos pronalaska razvoju naučnih, tehnoloških, industrijskih i drugih potencijala u unapređivanju operativnih i tehničkih sposobnosti Vojske Srbije (VS) i drugih odbrambenih institucija Republike Srbije i potrebe za opremanjem (Uredba, 2023).

Za poverljivi pronalazak zaštićen patentom ili malim patentom, pronalazač ima pravo na jednokratnu novčanu naknadu, bez obzira na to da li se poverljivi pronalazak primenjuje. Jednokratnu novčanu naknadu pronalazaču isplaćuje MO (Čabarkapa, 2011).

Za zaštićene poverljive pronalaskе kojima se opremaju jedinice i ustanove MO i VS, pronalazaču ne pripada deo koji se plaća po osnovu ekonomskog iskorišćavanja (royalty), to jest pronalazaču ne sleduje royalty bez obzira da li se vojska oprema sa jednim ili sa više sredstava zaštićena poverljivim patentom. U slučaju da se pronalazak zaštićen poverljivim patentom ili malim patentom ustupa ili se prodaje licenca, pronalazač ima pravo na deo koji se plaća po osnovu ekonomskog iskorišćavanja (royalty) (Pravilnik, 2023).

Naknada koja se odnosi na ekonomsko iskorišćavanje poverljivog pronalaska (royalty) nije definisana. To jest, ne postoji univerzalni model definisanja visine royalty-a.

U radu će biti predložen model određivanja adekvatne (fer) visine naknade za ekonomsko iskorišćavanje priznatog poverljivog patenta.

2. ODREĐIVANJE VISINE ROYALTY-A

Kada je u pitanju određivanje visine royalty-a za patente, treba imati u vidu da se stope royalty-a razlikuju od vrste industrije na koju se patent odnosi i to bez utvrđenog standarda. Stope royalty-a se uglavnom kreću od 0,1 do 25% neto prodaje i zavise od proizvoda i vrste industrije. Obično proizvodi masovne proizvodnje, kao što su hrana i predmeti za domaćinstvo imaju niže vrednosti royalty-a (2-4%), dok proizvodi kao što su nakit ili softver, imaju stopu royalty-a od 6 do 8%. Proizvodi sa jako visokom maržom, kao što je roba dvostruke namene (naoružanje i vojna oprema), mogu dostići i veće vrednosti royalty-a (Pravilnik, 1996).

Faktori koji utiču na visinu royalty-a su:

- Značaj tehnologije na koju se patent odnosi;
- Jedinstvenost patenta;
- Spremnost patenta za proizvodnju;
- Rizik uspeha;
- Potencijalna profitna marža;
- Veličina tržišta;
- Nivo konkurencije;
- Prethodna stopa royalty-a davaoca licence itd.

Što se tiče poverljivih pronalazaka to jest pronalazaka koji su od značaja za odbranu i bezbednost, za faktore koji utiču na visinu royalty-a uzećemo u razmatranje drugi i treći faktor: jedinstvenost patenta i spremnost patenta za proizvodnju. Ostali faktori koji utiču na visinu royalty-a nisu relevantni za poverljive pronalaskе iz razloga što ako je za neki pronalazak procenjeno da je poverljiv na osnovu kriterijuma (Uredba, 2023), taj pronalazak će se primenjivati u MO i VS, što znači da će se razvijati i proizvoditi za potrebe opremanja MO i VS. Jedinstvenost patenta je u radu izražena kao koeficijent inventivnosti a spremnost patenta za proizvodnju kao koeficijent tehničke realizacije.

3. METODE ZA PROCENU ROYALTY-A

Visina royalty-a se obično definiše kao procenat bruto ili neto prihoda ostvarenog patentom. Međutim, royalty se može ugovoriti i kao fiksna naknada.

Za definisanje royalty-a za patente, trenutno se koriste sledeće metode: metoda prihoda, metoda tržišta, metoda troškova.

Metoda prihoda procenjuje vrednost intelektualne svojine na očekivanom prihodu koji će patent generisati u budućnosti i na osnovu toga zasniva stopu royalty-a (Salauze, 2011). Najčešći metod zasnovan na prihodu je metod diskontovanog novčanog toka. Međutim, ovi metodi su nezahvalni za određivanje royalty-a za poverljive pronalaskе iz razloga što su oni nastali na osnovu potrebe za opremanjem MO i VS, a ne na osnovu potrebe za njihovom komercijalizacijom. Komercijalizacija poverljivih pronalazaka je nusprodukt razvoja patenta za sopstvene potrebe i teško je proceniti da li će se takva roba komercijalizovati (izvoziti) i samim tim na ovaj način odrediti vrednost royalty-a.

Metoda tržišta zasniva stopu royalty-a na royalty-u koji se naplaćuje za uporedive patente na tržištu. Da bi se koristila, moraju se pronaći najnoviji tržišni podaci za uporedive ugovore o licenci, jer funkcioniše tako što otkriva kolika se naknada za royalty plaća za uporedive ugovore o licenci, a zatim koristi ove tržišne podatke kao polaznu tačku za zasnivanje stope royalty-a za patent/licencu koja se prodaje. Što se tiče ove metode, ona nije upotrebljiva za poverljive pronalaskе jer su ugovori o prodaji naoružanja i vojne opreme poverljivi i

sklapaju se na državnom nivou, tako da je teško doći do vrednosti royalty-a za slične proizvode i tako definisati royalty za proizvod na koji se odnosi poverljivi pronalazak.

Metoda troškova uključuje izračunavanje troškova proizvodnje sličnog patentiranog sredstva i zasnivanje royalty-a na tome (Sidak, 2016). Da bi se koristila ova metoda, potrebno je da se izračunaju troškovi kupovine ili razvoja sličnih sredstava na koje se poveljivi patent odnosi. Ideja je da intelektualna svojina ne bi trebalo da se vrednuje više od onoga što bi slično sredstvo koštalo da se napravi ili kupi. Pristup troškova je dobra opcija za vrednovanje složenih patenata ili intelektualne svojine koja još nije dokazana na tržištu. Ovaj pristup definisanja royalty-a za poverljive pronalaskes bi u nekom modifikovanom obliku mogao da se primeni imajući u vidu da se vrednost sredstva na koje se odnosi poverljivi pronalazak zna jer je isto razvijeno za potrebe MO i VS i nalazi se u upotrebi, tako da se ne mora vršiti procena njegove vrednosti, već se ona tačno zna, što ovu metodu izdvaja od ostale dve.

Metoda definisana u ovom radu predstavlja kombinaciju metode potražnje (u smislu, zna se tačno koliko će sredstava biti prodato na osnovu zaključenog ugovora) i metode troškova sa dodatkom stepena realizacije patenta i njegovog nivoa inventivnosti. Metoda daje sveobuhvatni i egzaktni pristup određivanju royalty-a, jer se prilikom njegovog određivanja zna tačan broj sredstva, cena izrade sredstva, tehnološka realizacija i stepen inventivnosti.

4. METODA ZA ODREĐIVANJE VISINE ROYALTY-A

Kad se govori o royalty-u misli se na visinu naknade za prodaju proizvoda koji je zaštićen patentom, kao na primer kosmodisk, uređaj za izvlačenje vazduha iz načete boce vina, itd. Ovde vidimo da su to sredstva, ili za masovnu proizvodnju, ili manje tehnološki složena sredstva za izradu. Međutim, uglavnom se patenti odnose samo na jedan deo složenog sistema, kao na primer, patent može da se odnosi samo na glavu rotora helikoptera ili na deo lopatice, deo stajnog trapa i slično. Kad se prodaje helikopter u njegovu cenu su uključeni svi sastavni delovi, rezervni delovi, uputstva i slično. Proračun royalty-a u ovom delu nije jasno definisan. Tako da ne bi bilo fer i korektno da nosilac patenta za rotor helikoptera uzima deo royalty-a od ukupne cene prodaje ili dobiti za prodaju helikoptera. Potrebno je u tom slučaju definisati vrednost royalty-a koji sleduje pronalazaču.

Visina royalty-a se obično definiše kao procenat od ostvarene dobiti ili kao procenat od ostvarenog ukupnog prihoda nastalog prodajom primenjenog pronalaska. Međutim, royalty se može ugovoriti i kao fiksna naknada.

Za obračun royalty-a u modelu prikazanom u radu uzeta je cena izrade jednog dela/sklopa, sredstva na koji se patent odnosi. S tim u vezi, za definisanje royalty-a u modelu će se koristiti koeficijenti inventivnosti i tehničke realizacije, cena proizvoda na koji se odnosi poverljivi pronalazak i broj komada dela/sklopa koji se ekonomski eksploatiše (prodaje).

Koeficijent inventivnosti zavisi od nivoa inventivnosti rešenja prijavljenog pronalaska i određuje ga komisija za suštinsko ispitivanje pronalaska. U proračunu se uzima iz komisijskog izveštaja o suštinskom ispitivanju pronalaska.

I – koeficijent inventivnosti, koji iznosi:

- 0,1 – za mali inventivni nivo;
- 0,2 – za srednji inventivni nivo;
- 0,3 – za visoki inventivni nivo.

Imajući u vidu da je u trenutku ekonomske eksploatacije patent u obliku gotovog proizvoda, za proračun royalty-a je relevantan koeficijent tehničke realizacije koji je bio u trenutku kad je autor podneo prijavu, da li je prijava bila sa modelom, prototipom ili sa gotovim proizvodom, pa se na osnovu toga određuje koeficijent tehničke realizacije.

T – koeficijent tehničke realizacije, iznosi:

- 0 – za prijavu pronalaska;
- 0,3 – za prijavu pronalaska sa modelom;
- 0,6 – za prijavu pronalaska sa prototipom;
- 0,9 – za gotov proizvod.

Kako smo ranije napomenuli, prilikom određivanja visine royalty-a za patente, treba imati u vidu da se stope royalty-a razlikuju u zavisnosti od tipa proizvodnje, odnosno od toga da li je reč o masovnoj, serijskoj ili pojedinačnoj proizvodnji. Kako bismo u obračun uključili tip proizvodnje, a istovremeno zadržali jednostavnost funkcije za izračunavanje royalty-a, odlučili smo se za aproksimaciju funkcijom koja prikazuje eksponencijalni rast. Naš cilj je da definišemo funkciju čiji su parametri I i T, pri čemu će vrednosti biti niske za $T = 0$, a rasti brzo sa povećanjem T. Zbog jednostavnosti, uzмимо $x = I + T$ i tražimo funkciju u obliku:

$$f(x) = ax^2 + b\sqrt{x} + c \quad (1)$$

tako da koeficijenti a, b i c budu celi brojevi. Za odabrane vrednosti $a = 13, b = 5, c = -1$ dobijene vrednosti funkcije prikazane su u Tabeli 1.

Tabela 1: Matrica koeficijenata tehničke realizacije sa inventivnim nivom

Tehnička realizacija	Koeficijent tehničke realizacije (T)	Inventivni nivo	Koeficijent inventivnosti (I)	I+T	$f(I + T)$
Prijava	0	mali	0,1	0,1	0,7111388301
		srednji	0,2	0,2	1,756067977
		visoki	0,3	0,3	2,908612788
Model	0,3	mali	0,1	0,4	4,24227766
		srednji	0,2	0,5	5,785533906
		visoki	0,3	0,6	7,552983346
Prototip	0,6	mali	0,1	0,7	9,553300133
		srednji	0,2	0,8	11,79213595
		visoki	0,3	0,9	14,27341649
Gotov proizvod	0,9	mali	0,1	1	17
		srednji	0,2	1,1	19,97404424
		visoki	0,3	1,2	23,19722558

Slika 1: Funkcija tipa proizvodnje (P) u zavisnosti od koeficijenata tehničke realizacije (T) i koeficijenta inventivnosti (I)

Dakle, vrednost koeficijenta tipa proizvodnje u jednačini za proračun royalty-a biće definisana kao:

$$P = 13(I + T)^2 + 5\sqrt{I + T} - 1 \quad (2)$$

U krajnju vrednost royalty-a računavamo i veličine:

- C – proizvodna cena dela/sklopa na koji se odnosi poverljivi pronalazak,
- K – broj komada dela/sklopa koji se prodaje, preuzet iz ugovora o prodaji sa inostranim partnerom.

Sada krajnju vrednost royalty-a možemo odrediti sledećim izrazom:

$$R = 0,01PCK^{0,85} \quad (3)$$

5. SIMULACIJA ROJALITIJA ZA POVERLJIVI PATENT

Primer/scenario: MO je zaštitilo poverljivi patent koji se odnosi na deo pešadijskog naružanja. Cena izrade patentiranog dela je 21.000,00 dinara. Pešadijsko naružanje sa delom na koji se odnosi poverljivi patent se ekonomski iskorišćava to jest izvozi.

Za dati scenario proračunat je royalty, na osnovu izraza (3) za sve koeficijente tehničke realizacije i inventivnog nivoa i to za različit broj komada koji se ekonomski iskorišćava (tip proizvodnje) i prikazan je u Tabeli 2.

Tabela 2: Vrednost royalty-a u odnosu na tehnološku realizaciju, inventivni nivo i broj komada

T+I	R	K										
		1	10	20	30	40	50	100	500	1000	10000	100000
0,1	R[din]	149	1057	1906	2690	3435	4152	7485	29397	52988	375123	2655667
	R[%]	0,71	0,50	0,45	0,43	0,41	0,40	0,36	0,28	0,25	0,18	0,13
0,2	R[din]	369	2611	4706	6642	8482	10254	18482	72591	130846	926319	6557837
	R[%]	1,76	1,24	1,12	1,05	1,01	0,98	0,88	0,69	0,62	0,44	0,31
0,3	R[din]	611	4324	7794	11002	14049	16984	30613	120235	216723	1534282	10861885
	R[%]	2,91	2,06	1,86	1,75	1,67	1,62	1,46	1,15	1,03	0,73	0,52
0,4	R[din]	891	6307	11368	16046	20491	24771	44650	175365	316096	2237785	15842306
	R[%]	4,24	3,00	2,71	2,55	2,44	2,36	2,13	1,67	1,51	1,07	0,75
0,5	R[din]	1215	8601	15504	21883	27946	33782	60892	239159	431085	3051847	21605421
	R[%]	5,79	4,10	3,69	3,47	3,33	3,22	2,90	2,28	2,05	1,45	1,03
0,6	R[din]	1586	11229	20240	28569	36483	44102	79495	312221	562779	3984170	28205761
	R[%]	7,55	5,35	4,82	4,53	4,34	4,20	3,79	2,97	2,68	1,90	1,34
0,7	R[din]	2006	14203	25600	36135	46145	55782	100548	394909	711824	5039329	35675718
	R[%]	9,55	6,76	6,10	5,74	5,49	5,31	4,79	3,76	3,39	2,40	1,70
0,8	R[din]	2476	17531	31600	44603	56959	68855	124111	487457	878642	6220306	44036396
	R[%]	11,79	8,35	7,52	7,08	6,78	6,56	5,91	4,64	4,18	2,96	2,10
0,9	R[din]	2997	21220	38249	53988	68944	83344	150227	590027	1063524	7529172	53302458
	R[%]	14,27	10,10	9,11	8,57	8,21	7,94	7,15	5,62	5,06	3,59	2,54
1	R[din]	3570	25274	45556	64302	82114	99264	178924	702737	1266684	8967435	63484575
	R[%]	17,00	12,04	10,85	10,21	9,78	9,45	8,52	6,69	6,03	4,27	3,02
1,1	R[din]	4195	29695	53526	75551	96480	116630	210225	825676	1488282	10536231	74590806
	R[%]	19,97	14,14	12,74	11,99	11,49	11,11	10,01	7,86	7,09	5,02	3,55
1,2	R[din]	4871	34487	62163	87742	112049	135450	244149	958914	1728444	12236447	86627412
	R[%]	23,20	16,42	14,80	13,93	13,34	12,90	11,63	9,13	8,23	5,83	4,13

Na osnovu dobijenih vrednosti u Tabeli 2 možemo uočiti da se vrednost royalty-a menja u zavisnosti od stepena tehnološke realizacije, što se i očekivalo jer sa većom tehnološkom realizacijom faktor „Rizik uspeha” smanjuje do toga da se kod prijave sa gotovim proizvodom isključuje, pa je samim tim i royalty za gotov proizvod najveći. Što se tiče robe masovne proizvodnje, vrednost royalty-a se kreće od 0,13% za prijavu patenta do 4,13% za gotov proizvod, dok se kod pojedinačne proizvodnje sa visokom maržom kreće od 0,71% za prijavu patenta do 23,20% za gotov proizvod. Takođe sa porastom broja proizvedenih komada, vrednost royalty-a pokazuje tendenciju opadanja. Ovo je očekivano, s obzirom na to da povećanje obima proizvodnje podrazumeva prelazak iz pojedinačne u serijsku, a potom i masovnu proizvodnju, uz istovremeni rast ukupnih troškova proizvodnje.

6. ZAKLJUČAK

U radu je pokazan model proračuna royalty-a za poverljive patente koji se zasniva na koeficijentima: inventivnosti, tehničke realizacije, tipa proizvodnje i broja sredstava na koja se odnosi poverljivi pronalazak a koja se ekonomski iskorišćavaju. Ulazni podaci su cena izrade dela koji je zaštićen patentom, broj komada koji se ekonomski iskorišćava, stepen tehnološke realizacije i inventivnosti. Model daje vrednost royalty-a, kako za pojedinačnu, tako i za serijsku i masovnu proizvodnju, što je postignuto upotrebom vrednosti broja komada u modelu, pa tako imamo najveću vrednost royalty-a (23,2% za jedan komad) za mali broj komada, što ide u prilog činjenici da su naoružanje i vojna oprema sofisticirani i da se uglavnom prodaju u manjem broju komada kao i da predstavljaju robu sa visokom maržom. Kako broj komada u modelu raste i vrednost royalty-a opada, pa na primer sa početnih 23,2% za jedan komad, royalty pada na 4,13% za 100.000 komada, što se poklapa sa royalty-jem za robu masovne proizvodnje (kao što je pešadijsko naoružanje, municija i sl.). Sve ovo, ukazuje da razvijeni model u radu ima praktičnog smisla.

Model dat u radu daje dobru osnovu za određivanje royalty-a za poverljive pronalazke, takođe, pruža mogućnost za proširenje i prilagođavanje za proračun royalty-a za patente koji se ekonomski eksploatišu u civilstvu.

LITERATURA

- Čabarkapa, O., Dunjić, M., & Petrović, D. (2011). Model institucionalne politike upravljanja intelektualnom svojinom. *Vojno delo*, 63(4), 251-270.
- Pravilnik o organizaciji i vrednovanju inventivnog rada u HK „KRUŠIK“ d. d., Interni pravilnik Odeljenje za organizaciju HK „KRUŠIK“, 1996, Valjevo.
- Pravilnik o postupku ispitivanja poverljive prijave patenta, malog patenta i tehničkih unapređenja značajnih za odbranu i ostvarivanju prava pronalazača"Službeni vojni list", br. 37/2023.
- Salauze, D. (2011). A Simple Method for Calculating a " Fair" Royalty Rate. *Nouvelles-Journal of the Licensing Executives Society*, 46(3), 210.
- Sidak, J. G. (2016). Converting Royalty Payment Structures for Patent Licenses. *Criterion J. on Innovation*, 1, 901.
- Uredba o načinu, postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu,"Službeni glasnik RS", br. 110/2008 i 2/2023.